

¿ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE LA RESPUESTA A LOS PROBLEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES?

Oscar Rodolfo Sainea Pineda
Correo: oscar.sainea@usantoto.edu.co

I. RESUMEN

Los tratados de paz, las nuevas tendencias e incluso la nueva realidad del país nos han llevado a la pregunta, ¿Es el desarrollo sostenible la respuesta a los problemas sociales y ambientales?, a continuación mediante una revisión de diferentes sectores económicos y diferentes autores, trataremos de dar respuesta a esta pregunta, así mismo trataremos de encontrar ejemplos y algunas opciones de desarrollos sostenibles que se puedan ejecutarse y propender por cambios duraderos.

II. INTRODUCCION

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

III. DESARROLLO SOSTENIBLE

Ante la pregunta, ¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC? Puedo decir que es una oportunidad para desarrollar mejoras en nuestro vivir, desde hace tiempo se viene teniendo en cuenta el desarrollo sostenible no solo en Colombia, sino a nivel mundial, aquí se tiene en cuenta como una opción para lograr la paz, pero este proceso es muy lento y tiene muchos inconvenientes a la hora de implementarse, porque la cultura ha consentido la violencia y la ha normalizado; para los actores de la violencia *la paz implica desacostumbrar a los colombianos a la violencia, para que ésta deje de ser un elemento natural y característico de nuestras sociedades.* [4] buscando así que las nuevas generaciones se encuentren en el diálogo, la colaboración mutua y las buenas relaciones, no solo con los demás individuos sino también con el entorno en el que habitan.

No obstante, es indispensable que cada persona se responsabilice de sus acciones y comience por generar cambios desde su entorno, si bien es cierto, los gobiernos están obligados a generar opciones de cambio, programas que promuevan la paz como se hizo

firmando los tratados de paz y buscando el diálogo con los diferentes actores armados de nuestro país, es muy necesario que las personas pongan su granito de arena y comiencen a dar buen uso y buen aprovechamiento a los recursos que se tienen para la implementación de los mismos.

Los tratados de paz tienen ventajas y desventajas para cada individuo, será diferente pues no todos tenemos las mismas condiciones, sin embargo, el hecho de que dentro de nuestro país se pueda transitar, cultivar, estudiar y demás con la tranquilidad de poder desarrollarnos como personas, sin miedo a perder la vida en el intento o a ser despojado de sus familiares y propiedades de un momento a otro sin razón ni explicación debido a los conflictos armados, es muy importante para el desarrollo del país, porque permite que la población acceda con facilidad a los programas de apoyo que planea y ejecutan los dirigentes.

La falta de información respecto a las oportunidades que cada colombiano tiene impiden que haya una verdadera paz, la equidad frente a aspectos importantes como acceso a un servicio de salud adecuada, educación y un empleo digno no permiten que exista, todos, dependemos de que exista equidad; pese a la existencia de programas que ayudan al desarrollo sostenible es increíble como los dineros se van a los bolsillos de los

intermediarios, los contratistas y la sin fin cadena de delincuencia que hay en nuestro país y las entidades que se dedican a promover programas que generen emprendimientos que valgan la pena terminan trabajando con la caridad de las empresas o los políticos que al final del día termina por usarlas para sus propósitos políticos.

En la actualidad hemos visto como las comunidades han empezado a estimular y a desafiar las leyes y a las empresas que buscan saquear sus recursos minerales y naturales, impidiéndoles que ingresen a sus territorios a extraer carbón petróleo u otros minerales o realizar tala de árboles con fines de construcción, pues han entendido, que este tipo de prácticas conllevan a un daño ecológico irreparable que puede desembocar en la pérdida de sus cultivos, flora y fauna de su entorno; el posconflicto ha permitido que muchos temas que no se trataban a viva voz hoy en día se tengan muy en cuenta.

En el país faltan líderes que logren unificar los diferentes partidos que permitan que se enfoquen en los problemas del país y no en los que se presentan en cada partido político, pienso que los servidores públicos por regla general no deberían tener ninguna investigación por ningún motivo en sus hojas de vida, esto permitiría tener legisladores más correctos y menos corrupción en las entidades que nos

dirigen y generaría confianza dentro de la población para que los programas de gobierno tengan éxito y se evidencie en el desarrollo de sus habitantes y el progreso de sus ciudades y municipios.

Desarrollo sostenible es “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” [5], a la pregunta ¿Es el desarrollo sostenible la respuesta a los problemas sociales y ambientales? pienso que, aunque no es una solución definitiva lleva consigo gran parte de las respuestas a diferentes problemas que existen en la actualidad como el calentamiento global, es por ello que las naciones unidas en su agenda del 25 de septiembre de 2015, plantea una preocupación y reflexión respecto a el desarrollo sostenible para América latina [6] en Colombia la pobreza ha crecido, algunas fuentes como Alicia Bárcena mencionan que entre 2010 y 2014 en la mayoría de los países había una baja de la pobreza, con las excepciones de México y Costa Rica. Un informe señala que en nuestro país la pobreza pasó de 51.6% en 2012, a 53.2 en 2014, mientras la pobreza extrema creció 0.6% y afecta a 20.6% del total de la población [7] esto teniendo en cuenta cifras de 2016 pero según el cifras del Dane en septiembre de 2021 se registró un 59,3% de desempleo en Colombia lo que demuestra la ineficacia de los programas que el gobierno ha generado para

combatir la pobreza y el desarrollo sostenible.

Lo anterior es un ejemplo claro de la falta de comunicación de los programas existentes en la actualidad con el fin de activar el desarrollo sostenible como el de la economía naranja, programa de nuestra actual administración que busca que las empresa Pymes y Mypymes se una para crear una cadena que contenga cultivo, recolección, selección, transformación, publicidad y comercialización de los productos en especial en zonas en donde anteriormente se producían cultivos ilícitos, sin embargo el cambio de cultivos en las diferentes zonas y conformar asociaciones que logren estas características se dificulta por la calidad de los terrenos, el desconocimiento para cuidar los nuevos productos e incluso la falta de conocimiento para transformarlos; en países como México se puede evidenciar que la correcta dirección de este tipo de programas ayudaría a las comunidades como lo menciona la investigación realizada por Lila Margarita y otros en su investigación [8] en donde ubican detalladamente los productos, productores, transporte, selección del producto, ubicación de clientes para los diferentes productos ya sea que estén transformados o no, y su transporte dentro y fuera del país dando claridad a toda una cadena de suministro que incluye a los diferentes actores de la

misma generando empleo y estabilidad a la economía.

En Colombia, aunque existen los programas aun no es claro cómo podríamos generar este tipo de cadenas de suministro ya que la falta de conocimiento tanto de la practica en cultivos como la comercialización de los mismos y la falta de una dirección acorde a estas necesidades frenan la posibilidad de progresar con este tipo de programas.

Mi plan a largo plazo es desarrollar un proyecto de viviendas prefabricadas auto sostenibles y amigables con el medio ambiente, donde se aprovechen los materiales reciclados y los recursos naturales, en el caso de la energía aprovechar los paneles solares que generen electricidad para la iluminación y consumo de aparatos eléctricos especialmente par horarios nocturnos, la construcción de la casa debe contemplar que la ubicación aproveche la luz solar durante el día por tanto la iluminación de todos sus interiores por medio de la implementación de claraboyas, tragaluz y ventanas grandes que eviten la necesidad de consumo eléctrico en el día y con un sistema hídrico que permita aprovechar las aguas lluvias y optimizar este recurso mediante la implementación de trampas de grasas y pozo séptico haciendo la retroalimentación a la red sanitaria y el futuro aprovechamiento para el riego de zonas verdes o huertas que se pueden manejar como huertas de

apartamentos lo que permite tener alimentos saludables dentro de su propia vivienda.

En Colombia se necesita que la educación cambie y de un enfoque más amplio a este tipo de proyectos en varias áreas especialmente en aquellas que permitan la ejecución seguimiento y control de proyectos que consientan crear una cadena de suministros; continuando con mi proyecto; podría decir que desde mi perspectiva mi labor seria generar las partes de la vivienda en material reciclado con calidad por lo cual se requiere que las demás personas tengan el conocimiento específico para cada área sea eléctrica, hídrica o geológica para que la vivienda con estas características pueda entregarse terminada.

En Europa la evidencia apunta a que muchos de los países que han tenido éxito en la introducción en el esquema globalizado lo han logrado debido a una reconversión industrial, que les permitió ser mucho más competitivos en los mercados internacionales. [9] me parece interesante y pertinente ver lo que nos señala este artículo en cuán importante es capacitarnos para ser competitivos en mercados internacionales y lograr entrar en la globalización, para que nuestra economía tenga cambios significativos, debemos modernizarnos, crear técnicas y sistemas y prácticas que vayan de la mano con el cuidado del medio

ambiente, el cuidado de la salud muy importante tema por estos días y además que genere confianza dentro de los consumidores respecto a su componentes diseños y utilidad.

En este punto podríamos decir que menos es más, en cuanto menos lastimemos el medio ambiente y menos gastemos recursos no renovables pero generemos más empleos sostenibles, más espacios libres de contaminación y más productos biodegradables podemos decir que tenemos un proyecto con el que podemos llegar a cualquier país del mundo con nuestros productos y servicios y podemos competir en los mejores mercados, es una labor dura sin embargo creo que desde espacios como las aulas de clase e investigaciones dirigidas como esta podemos lograr cambios que en un futuro generen más y mejores resultados dentro de la sociedad.

Por otro lado, la transformación industrial que se está viviendo en China con gran éxito destaca aspectos como la reorganización industrial de los grupos industriales, el surgimiento de asociaciones de empresas que se conjugan unas a otras generando conocimiento y la internacionalización de las redes de producción. [9] si tenemos en cuenta ejemplos como este podemos ver que es posible que generemos los cambios que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida y la de los que nos rodean, mediante la creación de

procesos que podamos controlar, el perfeccionamiento en nuestros procesos de producción y procesamiento de la misma manera que el manejo de un marketing apropiado.

En todos los países del mundo se evidencia una creciente delincuencia que frena procesos de crecimiento económico, a nivel mundial destacamos escasez de compromisos orientados a incentivar la transparencia en materia de sostenibilidad en los organismos públicos, a diferencia de los existentes en el sector privado [10] en Colombia podemos evidenciar que además de la falta de transparencia en el manejo de los recursos que se asignan a los diferentes programas, también es por demás exagerada la falta de interés de los individuos en revisar y activar alarmas frente a los delitos que se comente ya que, aunque se entregan unos informes y se rinden cuentas son muy pocos los líderes que se toman el trabajo de revisarlos, analizarlos y realizar observaciones válidas acerca de ellos, la mayoría ni siquiera sabemos cuándo y en que medios se pueden consultar este tipo de informes que además pueden ser útiles informativamente, dentro de nuestra educación y cultura nos acostumbramos a dejar de lado los temas engorrosos y conformarnos con decir que a pesar de nuestra economía tan escasa somos un país muy feliz.

Dentro de las entidades estudiantiles sobre todo las distritales o municipales se ofrece un auxilio de alimentación para los estudiantes, además; se empiezan a fomentar los hábitos saludables y la prevención de enfermedades mortales; estamos construyendo una *Universidad saludable: un espacio acorde con la formación académica a través de entornos saludables, áreas de formación en alimentación, actividad física, promoción y prevención de la salud*" [11] estos espacios saludables forjan lo que en la actualidad conocemos como la moda Fit, la cual genera más mercados enfocados a el cuidado de la salud y la belleza, mercados, que desde hace años en otros países vienen generando empleos y una innumerable cantidad de productos, con características especiales en las que desafortunadamente aun no competimos, ya que nos quedamos con nuestras viejas dietas y aun no despegamos mostrando al mundo que tenemos variedad en todo tipo de productos que podemos ser innovadores y creativos.

Pasando a otro punto, un tema muy importante dentro del desarrollo sostenible ha sido la inclusión de las personas más pobres y la mejora de su calidad de vida, con el fin de que pertenezcan más activamente a la cadena de consumo, "definimos la innovación inclusiva como una serie de procesos de adaptación, creación y difusión de productos, procesos y servicios a través de las prácticas de organizaciones tanto

de mercado como de no-mercado para satisfacer las necesidades de la población carente de recursos." [12] este tipo de productos que se pueden llevar a economías más pobres generan una excelente rentabilidad.

Ya que si bien es cierto su valor económico es bajo, la cantidad puede generar la rentabilidad requerida, esto permite cumplir el objetivo primario, que es otorgar productos de buena calidad a precios asequibles a la población menos favorecida, mientras se genera un desarrollo sostenible y una buena cadena de suministro, que permite mantener empleos y suplir necesidades básicas a otro grupo de personas.

Otro foco de desarrollo que no se ha tenido en cuenta es la mujer como emprendedora, aunque en las instituciones "Se han establecido reglas a la vez visibles e invisibles en torno a la norma "masculina" a la que las mujeres a veces encuentran difícil adaptarse" [13] en la actualidad, vemos como más y más mujeres se suman a los cargos de poder en las instituciones generando cambios de fondo que ayudan a generar muchas expectativas, a este tipo de cambios se le suman, las pequeñas empresas que empiezan a formar las mujeres cabeza de hogar quienes obligadas por el abandono de sus parejas, su familia e incluso la misma sociedad se unen en organizaciones que les permiten desarrollarse como trabajadoras y les

permiten a sus hijos tener un futuro promisorio.

El acceso a la educación superior a una mujer le permite desarrollar su intelecto y ser competente en la vida laboral, [14] de la mano de estas mujeres se han avanzado en programas de desarrollo sostenible como la empresa de Jimena Flórez la cual ofrece alimentos saludables que exporta a Estados Unidos con mucho éxito y así se podrían enumerar incontables ejemplos que a lo largo del país se encuentran dando ejemplo de superación y desarrollo sostenible para nuestro país.

Por supuesto, debemos tener en cuenta que actualmente existen muchas organizaciones que ofrecen beneficios, colaboraciones y un sinnúmero de formas de asistencia, que ayudan a los emprendimientos independientemente de su origen y premian el hecho de que estos emprendimientos sean desarrollos sostenibles que ayuden al medio ambiente lo regeneren o por lo menos no aumente su destrucción que ofrezcan un valor agregado tangible.

Podríamos decir que uno de los sectores que más productos genera día tras día es el cosmético; dentro de las nuevas tendencias esta todo lo relacionado con el cuidado de la salud y la belleza a la que también se suman los hombres, la moda es retrasar el paso de los años y mantener una figura

armoniosa, desde tiempo atrás se busca la fórmula casi milagrosa [15] que ayude a mantenernos jóvenes y bellos, esto sumado a los cambios climáticos y la concientización del cuidado del medio ambiente ha generado desarrollo sostenible y ha tenido buena acogida, ahora las marcas de salud y belleza impulsan puntos como el empoderamiento femenino, el cuidado de la naturaleza y el respeto por los animales.

En este punto también podríamos mencionar que por estos días empezamos a mirar con más cuidado lo que consumimos como frutas y verduras, hemos empezado a buscar que los alimentos no contengan químicos que afecten nuestra salud y por tanto han aparecido empresas que garantizan que en sus productos no hay o es muy baja la cantidad de químicos que pueden afectar la salud de la población, en países europeos este tema se viene trabajando hace años y para que un producto sea orgánico debe cumplir con estándares de calidad muy altos los cuales son manejados por operadores que tienen que ser avalados por un organismo de certificación acreditado por el Organismo nacional de acreditación y autorizado para emitir estas certificaciones [16].

En Colombia cumplir con este tipo de estándares no es que sea complicado, pero, aun existen brechas que podemos

cerrar con más investigación de todos y cada uno de los productos que podemos cultivar, en las diferentes zonas de nuestro país, ya que con la gran diversidad que tenemos y más inversión en sacar productos con calidad y sobre todo respetando el medio ambiente podemos lograr un buen posicionamiento en el mundo, mejorar la calidad de vida de quienes cultiven, procesen y comercialicen estos productos, Colombia debe promover la industrialización, utilizar su inteligencia, modernizar su aparato productivo, fomentar la diversificación de mercados. [17].

Es interesante como ya existen instituciones que se dedican a enseñar a los jóvenes sobre el desarrollo sostenible y su papel en el futuro del planeta, y buscan incentivar en los jóvenes investigaciones, cultivar el liderazgo y la transformación cultural de manera que su educación sea de gran calidad y útil a la sociedad y a los individuos, pues cuando ellos salen a su vida laboral gracias a los conocimientos y competencias adquiridas les es fácil ubicarse en empresas del sector por el que se prepararon, [18] este tipo de educación inclusiva es la que se requiere para que los niños y jóvenes tengan oportunidades de superación.

La generación de ventajas competitivas pende de nuestra capacidad para componer y gestionar de

manera eficiente los recursos disponibles [19], todos nacemos con habilidades que nos permiten desarrollarnos y ser más eficientes en diferentes campos y la educación debe ser el trampolín que ayude a cada uno de los individuos a obtener lo mejor de nuestro intelecto, las empresas están necesitando que las ideas de desarrollo sostenible sean cada vez más rentables, porque esto les permite tener una buena reputación corporativa *las cuestiones de sostenibilidad se han convertido en uno de los requisitos demandados por los inversores y el mercado para conseguir una ventaja competitiva para las empresas* [20].

Se ha comprobado que las acciones de las empresas socialmente responsables obtienen una rentabilidad superior para un mismo riesgo [21], como lo veníamos diciendo todo apunta a que todas las actividades que se emprendan en adelante deberán planearse teniendo en cuenta que las acciones a realizar sean capaces de competir con calidad antes que cantidad, busca darle uso a todo aquello que se pueda reciclar o reutilizar generar valor a cada uno de los productos que se comercialicen y hacer ver que lo más importante será llevar una buena relación con el medio que nos rodea.

Tengamos en cuenta también el transporte dentro del desarrollo sostenible, el manejo de vehículos para el transporte de los productos es

indispensable, sin embargo se están generando cambios a nivel de tecnologías que nos permiten tener vehículos que contaminan menos ahora bien, *se hace necesario que se organicen medios de transporte que permitan reducción de la necesidad del uso del carro particular por parte de la población* [22], en otras palabras; se requiere que los medios de transporte público brinden a los usuarios suficiencia, comodidad, oportunidad, libertad, asequibilidad y seguridad; no es lo mismo que un bus lleve 30 pasajeros a 30 carros con un pasajero, la contaminación generada por la cantidad de vehículos ayuda al deterioro de la salud de la población.

A esto se le suma que cada vez aumentan los accidentes de tránsito que cobran vidas y la falta de tiempo para el disfrute de la familia los hobbies y otras actividades necesarias para el desarrollo humano, me parece muy importante que a las mejoras en el servicio de transporte público se sumen incentivos por el uso de los medios de transporte ambientalmente amigables como bicicletas, lo que no solo ayuda al medio ambiente si no también a la salud de los que la utilizan; estudios que se han realizado en países como España constatan que empieza a haber una conciencia con respecto al uso de los espacios verdes y su relación con la salud. [23]

La persona se hace consciente de las responsabilidades con su medio llega a tener una relación mas amable con el medio ambiente, también es importante destacar que el uso de medios de transporte saludables permite a quien los utiliza tener una salud mental mucho más sana.

El derecho humano al agua es un tema fundamental al tener una relación estrecha con los estándares de una vida digna [24] debemos contemplar el hecho de que los recursos hídricos han sufrido bastante con el paso del hombre por la naturaleza y sitios que no deberían ser colonizados como los nevados, paramos, humedales, selvas, bosques tropicales entre otros que podría mencionar y que son los que permiten a el mundo tener oxígeno limpio, agua y alimento; el turismo por estos sitios ha permitido la destrucción, tala, quemas indiscriminadas sin mencionar la cacería de animales en peligro de extinción, por ello en este sentido es bueno pensar que si tenemos un país tan biodiverso deberíamos cuidarlo mas de manera que nuestro tesoro ecológico nos permita ampliar horizontes.

El ecoturismo, que es el desarrollado en zonas con un atractivo natural donde se busca el esparcimiento y la recreación generando el mínimo impacto en los ecosistemas. [25] es una buena opción de lograr que los visitantes tanto internos como externos conozcan y se articulen al

medio ambiente de manera que entiendan que el cuidado de este tipo de habidad son importantes para el futuro del planeta. El cuidado y la reforestación de las zonas verdes se convierta en una actividad diaria no una tarea de hacer de vez en cuando.

Incitar el respeto a la fauna silvestre y su habidad y crear espacios en donde se puedan evidenciar las marcas que deja el ser humano en los animales que maltrata y cómo podemos acabar con la existencia de una especie, es una labor de la que se puede beneficiar muchas comunidades ya que mediante el turismo ecológico podemos dar a conocer todo el espectáculo de los diferentes habidad de la naturaleza con el mínimo de riesgo y además podemos tener una rentabilidad en nuestro comercio, o servicios de alojamiento comidas y demás, todo mediante una planeación adecuada que garantice antes que nada la seguridad de los ecosistemas y la de los mismos visitantes.

En fin, podemos afirmar que tenemos muchas opciones de desarrollo sostenible que si permitirían solucionar problemas sociales y ambientales si ponemos de nuestra parte cambiamos de pensamiento y nos enfocamos en mejorar lo que estamos haciendo mal o lo cambiamos en su totalidad, es claro que es necesario educarnos y reeducarnos mientras vamos de camino a ser un país

desarrollado, pero definitivamente el desarrollo sostenible es una solución.

CONCLUSION

El desarrollo sostenible es posible siempre y cuando se lleve a término es decir; si las personas nos concientizamos y nos capacitamos en buscar buenas prácticas para la ejecución de las labores, además evitar genera una dependencia de las personas al gobierno, considero que es importante que estos programas comiencen dando a los colombianos una opción de ubicación permanente, pero no desde el paternalismo que entrega todo gratis, subsidios monetarios, viviendas gratis lo entiendo más bien entregando terrenos construibles o cultivables y posibilidades de adquirir los elementos para construir su vivienda, cultivar o desarrollar proyectos económicos viables, de esta manera se generarían cambios realmente tangibles en cuanto a paz territorial se refiere; ya que la posibilidad de un individuo de tener algo propio genera ambición de cambio y se apropia de los problemas de sus entorno.

Penalizaciones para quien no aprovechen en tiempos prudentes los recursos concedidos porque esto genera retroceso y pérdida económica que se podría aprovechar, además de que cierra la posibilidad de que otros aprovechen las posibilidades de crecimiento que se otorgan.

Todos, podemos mejorar todo nuestro entorno desde la concientización y la educación en buenas prácticas y sobre todo creatividad a la hora de sacar productos y servicios al mercado, el

empoderamiento, exigir calidad en nuestro diario vivir y evaluarnos mediante certificaciones de calidad que verifiquen que se cumple con la normativa.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- [1] H. G. S. a. M. E. V. P. M. Acosta Castellanos, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, TUNJA: 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] A. Q.-D. A. H. E. a. A. C. O. P. M. Acosta Castellanos, Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI: doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919., 2020.
- [3] P. M. A. C. a. A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," Int. J. Sustain., High. Educ., vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167., 2021.
- [4] H. F. G. S. /. M. E. V. /. P. M. A. Castellanos, ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD: UNA MIRADA DESDE COLOMBIA, Tunja: Universidad Santo Tomás, 2018.
- [5] L. B. Reyes-Sánchez*, «Aporte de la química verde a la construcción de una ciencia socialmente responsable,» *QUIMICA VERDE*, vol. 23, nº 2, pp. 222-229, 2012.
- [6] A. Giron, «OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: FRENTE A LAS POLITICAS PÚBLICAS Y LOS CAMBIOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA,» *evista Problemas del Desarrollo*, p. 186, 2016.
- [7] R. C. CAMPOS, «Globalización en crisis; por un desarrollo sostenible,» *Journal of Economic Literatur*, p. 12, 2016.

- [8] L. M. B. C. A. R. T. / F. L. Zimmermanc, «Modelo de asociatividad en la cadena productiva en las Mipymes agroindustriales,» *a Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, México*, p. 18, 2016.
- [9] C. Henao-Rodríguez, «Reconversión industrial en Colombia necesaria para la adecuada inserción en el mercado internacional,» *SUMA DE NEGOCIOS*, vol. 8, pp. 150-155, 2017.
- [10] J. V. F. A. M. d. C. ã. M. / R. Ariza, «Divulgación de información sostenible: ¿se adapta a las expectativas de la sociedad?,» *SPANISH ACCOUNTING REVIEW*, pp. 147-158, 2013.
- [11] J. L. A. R, «Las bibliotecas como actores en el desarrollo de la agenda 2030,» *Repertorio de Medicina y Cirugía*, pp. 143-145, 2013.
- [12] J. L. S. H. C. D. Pérez, «Innovación para el desarrollo inclusivo: Una propuesta para su análisis,» *Economía Informa*, vol. 396, 2016.
- [13] D. G. / B. C. MONCAYO, «Perspectivas del liderazgo educativo: mujeres académicas en la administración*,» *SUMA DE NEGOCIOS*, vol. 5, nº 11, pp. 86-95, 2014.
- [14] M. E. E. Cisneros, «Desempeño de nuevos negocios: Perspectiva de genero,» *Contaduría y Administración 60*, pp. 468-485, 2015.
- [15] C. G. G. y. P. M. C. R.M. Díaz Díaz *, «Cosméticos radioactivos. La belleza «radiante»,» *HISTORIA Y HUMANIDADES EN DERMATOLOGÍA*, vol. 111, nº 10, pp. 863-865, 2020.
- [16] J. S. Castaneda, «Mercado de productos agrícolas ecológicos en Colombia,» *SUMA DE NEGOCIOS*, vol. 8, pp. 156-163, 2017.

- [17] C. H. O. J. I. URIBE, «Hacia un modelo de desarrollo incluyente en el Valle del Cauca,» *ESTUDIOS GERENCIALES*, vol. 23, n° 102, pp. 13-62, 2006.
- [18] M. O. B. B. M. O. V. V. M. DANIEL ALBERTO ÁLVAREZ WATSON, «Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina: eje de desarrollo y bienestar para la comunidad,» *ESTUDIOS GERENCIALES*, vol. 28, n° 123, pp. 191-215, 2012.
- [19] E. F. A. a. J. M. V. b. M. Poloa, «El aprendizaje y la innovación como determinantes del desarrollo de una capacidad de gestión medioambiental proactiva,» *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*, vol. 16, pp. 180-193, 2013.
- [20] J. M. Ferrero, «Consecuencias de las prácticas de sostenibilidad en el coste de capital y en la reputación corporativa.,» *Revista de Contabilidad – Spanish Accounting Review*, vol. 17, n° 2, pp. 153-162, 2014.
- [21] M. M. Clementeb, «EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES,» *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, vol. 16, n° 2, pp. 15-25, 2010.
- [22] b. /. R. P. Ferran Ballester, «Transporte, medio ambiente y salud. Informe SESPAS 2008,» *Gac Sanit*, Madrid, 2008.
- [23] M. P. B. L. d. P. Baiges, «Trabajando hacia una salud pública sostenible mediante la interrelación de lo ambiental y lo social.,» *GAC SANIT*, vol. 24, n° 1, pp. 74-77, 2010.
- [24] E. I. P. D. H. Arzate, «EL DERECHO HUMANO AL AGUA. UNA CUESTIÓN DE INTERPRETACIÓN O DE RECONOCIMIENTO,» *Cuestiones Constitucionales*, vol. 34, n° 1, pp. 3-25, 2016.

Universidad Santo Tomás Seccional Tunja
Facultad de Ingeniería Civil
Asignatura: Desarrollo Sostenible

- [25] G. Fernando Benavides, «Las políticas públicas del turismo receptivo colombiano,» *Suma de Negocios*, vol. 6, nº 13, pp. 66-73, 2015.